

TEACHING UZBEK LANGUAGE IN SCHOOL TEXTBOOKS

Tursunkulova Ugiloy

NavDPI Faculty of Uzbek language and literature Course of Uzbek language and literature 3rd year student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11631592>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 12th June 2024

Online: 13th June 2024

KEYWORDS

Accentological standard,
stylistic standard,
punctuation standard,
graphic standard,
methodology,
interdisciplinary
integration, everyday and
standardized forms of
pronunciation.

ABSTRACT

This article provides opinions and comments on the forms of teaching the norms of the Uzbek language in school textbooks, discusses the use of standard forms intended for primary school students, as well as for high school students, the expressiveness of the intended method and recommendations.

ПРЕПОДАВАНИЕ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ

Турсункулова Угиллой

НавДПИ Факультет узбекского языка и литературы Курс узбекского языка и литературы 3 курс студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11631592>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2024

Accepted: 12th June 2024

Online: 13th June 2024

KEYWORDS

Акцентологический
стандарт,
стилистический
стандарт,
пунктуационный
стандарт, графический
стандарт, методология,
междисциплинарная
интеграция, бытовые и
стандартизированные
формы произношения.

ABSTRACT

В данной статье приводятся мнения и комментарии о формах преподавания норм узбекского языка в школьных учебниках, обсуждается использование стандартных форм, предназначенных для начальных классов школьниками, а также для старшеклассников, выразительность задуманного метода и рекомендации.

Помимо передачи знаний учащимся на занятиях по родному языку, оно характеризуется тем, что они могут правильно по содержанию использовать слова и словосочетания на родном языке. Соответственно, с точки зрения повышения уровня грамотности учащихся, следует в первую очередь обращать внимание на произношения учащихся. Причина этого объясняется тем, что ученики начальных классов изучают английский, русский и узбекский языки одновременно. Исходя из этого, учитывая тот факт, что любой язык изучается исходя из его правил произношения и функций звучности, узбекскому литературному языку следует отдать первое место, так как отличное знание норм узбекского языка отличается от него. «Нормой является состояние и возможность использования в речевом процессе языковых единиц, которые принимаются, одобряются и понятны членам общества. Соблюдать следующие нормы современного узбекского литературного языка; будет:

1. Произношение (орфоэпическая) норма;
2. Письменный (графический) стандарт;
3. Фонетический стандарт;
4. Акцентологический (правильный акцент) стандарт;
5. Орфографический стандарт;
6. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая) норма;
7. Составление слов – это норма;
8. Методологические стандарты;
9. Пунктуационная норма.

Стиль речи, строго соответствующий нормам литературного языка, — это литературный стиль речи, а стиль речи, не обладающий такими характеристиками, — простой стиль речи». Действительно, в результате правильного применения вышеперечисленных норм в их речевой деятельности начинают отчетливо проявляться корректность, беглость и выразительность людей. На основе этого были разработаны или направлены специально определенные методы, позволяющие правильно и бегло преподавать определенные приемы и средства преподавания стандартов узбекского языка по школьным учебникам. Например: Орфографические и грамматические нормы широко изучаются в школьных учебниках. При выполнении упражнений и упражнений, представленных в школьных учебниках, предоставление классными руководителями или учителями-предметниками достаточных форм информации относительно орфографической грамотности, духовного употребления и выражения слов, позволяет также выразить правила орфографического стандарта альтернативным и образцовым образом. Во многих случаях можно сказать, что заполнение пропущенных слов в упражнениях, объяснение или написание альтернативного варианта, а также выполнение подобных упражнений осуществляется с выражением этих орфографических норм. «Наличие норм литературной речи с конкретными правилами указывает на специфическую природу речевого типа. Литературное произношение – это произношение, общее и законное для всех носителей языка. Литературное произношение превосходит все другие формы произношения в рамках национального языка и считается образцовым. Вот почему, как правило, формы произношения в рамках национального языка зависят от двух

методов: 1) стандартизированного литературного произношения; 2) произношение повседневной речи.

Было разъяснено, что идеальное выражение формы начального обучения является залогом развития произношения учащихся. Грамматические нормы в связи с орфографическими нормами выражаются как общенациональное объединение методов обучения, служащих повышению орфографической грамотности учащихся и молодежи. Можно сказать, что словообразование и правильное использование знаков препинания также выражаются в формах преподавания стандартов узбекского языка в школьных учебниках. Очевидно, что акцентологический стандарт также очень важен.

Произношение бытовой речи широко распространено в диалектах и говорах, в повседневных речевых процессах простых людей. Литературное произношение относится к первому способу – стандартизированному произношению. Литературное произношение не всегда существовало в истории литературного языка, как не всегда существовал литературный язык в истории языка».[2] Способ речи и общения в контексте литературного языка объясняется и отношением человека к жизни общества. Поэтому знайте стандартизированное произношение и произношение в повседневной беседе. Поясняется. Также правильный выбор альтернативных форм речи и использование или неупотребление в этом отношении диалектных средств речи выражается самим говорящим. Можно сказать, что причина этого в том, что людям свойственна речевая деятельность и выражение этих речевых форм. Формы выражения норм узбекского языка в школьных учебниках разъясняются с помощью учебников, учебных пособий и тому подобных средств.

«Литературные языковые стандарты делятся на несколько типов. В частности, лексика – это нормы словоупотребления. В лексической норме учитель должен использовать слова, принятые в норме литературного языка. Например, если учитель использует слово «мята» в литературном языке как «халила» или «педана» в диалекте, это неправильно. Или даже если он употребляет слово «мальчик» из диалектных слов, это считается неправильным в ходе урока. Следующая норма – орфоэпическая (произношенная) норма. Известно, что в нормах произношения основное место занимают ударение, стоп и тон. Учителю начальных классов очень важно следить за нормами произношения. Причина в том, что только если события в стихах, рассказах и сказках в учебниках начальной школы будут читаться с соблюдением точных норм произношения, их художественная ценность возрастет и доставит читателю эстетическое удовольствие».[3]

References:

1. Курбанизов Гульмирза, Джалилов Сададдин. Практический узбекский язык. Нукус «Нур-Туран-Принт» 2023г.
2. Бекмирзаев Н. Основы искусства публичного выступления. Ташкент. Новое издание - 2008 г.
3. Рахимжонова Сарвиноз Толкиновна. Статья «Роль речи учителя в начальном образовании». Наука и инновации -2022